

УДК 796.011.3:378

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/115>

*Яковлева Е.В., канд. биол. наук
Луганский государственный
университет имени Владимира Даля,
г. Луганск, ЛНР*

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ САМОРЕГУЛЯЦИИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗе

Аннотация. В статье проанализированы определения понятия саморегуляции в системе подготовки специалистов в сфере адаптивной физической культуры. Разработана теоретическая модель, которая отражает дидактические основы обучения на структурном и функциональном уровне. Определены основные компоненты регуляторного процесса, формирование способности к саморегуляции в педагогическом процессе. Доказано, что саморегуляция – это основа для успешного осуществления любой деятельности.

Ключевые слова: саморегуляция, адаптивная физическая культура, модель, дидактика.

*Yakovleva E.V., Ph.D.
Lugansk Vladimir Dahl University,
Lugansk, LPR*

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF SELF-REGULATION FOR FUTURE SPECIALISTS OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION IN THE PROCESS OF LEARNING AT THE UNIVERSITY

Annotation. The article analyzes the content and definitions of self-regulation in the system of training specialists in the field of adaptive physical culture. A theoretical model has been developed that reflects the didactic foundations of teaching at the structural and functional levels. The main components of the regulatory process, the formation of the ability to self-regulation in the pedagogical process have been determined. It has been proven that self-regulation is the basis for the successful implementation of any activity.

Keywords: self-regulation, adaptive physical culture, model, didactics.

Среди многих факторов, которые влияют на мотивацию труда, важное место принадлежит социально-экономическим условиям жизни. Можно утверждать, что диспропорции в социально-экономическом развитии постсоветских стран обострили проблемы занятости населения. Заметим, что успешное (или затрудненное) профессиональное становление будущего специалиста зависит от того, благоприятные или неблагоприятные условия сложились для удовлетворения адаптивной потребности. Следовательно, наличие и полнота проявления совокупности необходимых условий, будут определять как эффективность, динамизм, так и длительность самого процесса профессионального становления личности. Такими условиями формирования готовности к саморегуляции является комплекс специально спроектированных факторов влияния на внешние и внутренние обстоятельства образовательного процесса и личностные параметры всех его участников,

которые будут способствовать надлежащему формированию указанного профессионально важного свойства у будущих специалистов в сфере адаптивной физической культуры в процессе профессиональной подготовки.

Первое педагогическое условие формирования готовности к саморегуляции будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки мы связываем с соответствующим ресурсным обеспечением, в том числе структурно-смысловым обеспечением процесса формирования готовности к саморегуляции, которое предусматривает ознакомление студентов с базовыми понятиями, такими как «саморегуляция», «эмоции» с последующим предоставлением теоретических знаний по проблемам регуляторной сферы. Речь идет о предоставлении будущим специалистам системы знаний о сущности готовности к саморегуляции (по специальным дисциплинам, по психолого-педагогическим дисциплинам, информации о сущности и содержания будущей профессиональной деятельности).

Соответствующим при этом должно быть и научно-методическое и материально-техническое обеспечение, в том числе создание учебных пособий, учебников, методических рекомендаций и методических разработок для формирования готовности к саморегуляции. Такая методическая литература должна содержать также, кроме содержательного, соответствующий практический компонент, который предусматривал бы приобретение студентами умений и навыков – составляющих готовности к саморегуляции. Также следует обратить внимание на то, что в течение обучения будущих специалистов происходит определение их потенциальных возможностей, формирование и развитие специалиста в профессиональном отношении, формирование активности или пассивности в отношении будущей профессии.

Мотивационные характеристики не выступают изолированно. Они, по мнению В.К. Вилюнас, формируются во взаимосвязи с личностными и интеллектуальными характеристиками и превращаются в поведении в единый психологический механизм [2]. В процессе овладения профессиональными знаниями и умениями у будущих специалистов формируется и развивается профессиональная направленность, выражающаяся в профессиональных интересах, желании узнать больше и достичь успехов в будущей профессиональной деятельности, повышении личностных черт и качеств, таких как ответственность, активность, целеустремленность, решительность, настойчивость. Составляющие элементы направленности являются основой процесса формирования ценностной системы, которая выступает основой зарождения целей активности будущих специалистов, то есть студенты начинают представлять конечный результат обучения, будущую профессию и работу.

По мнению многих исследователей, одним из самых важных факторов процесса социализации, который происходит в студенческом возрасте, является формирование ценностной сферы будущих специалистов. Также важным фактором успешной саморегуляции их поведения можно назвать рефлексивность, которая зависит от развития способности к самопознанию, самоанализу, умению критически оценивать собственные действия. Благодаря развитию рефлексивных качеств у будущих специалистов появляется желание чувствовать и регулировать профессиональное обучение, анализировать собственные достижения, моделировать поведение и деятельность в соответствии с целями и интересами, мотивами и предыдущим опытом. Все эти аспекты саморегуляции поведения студенты должны осознать, поняв их смысл и содержание.

В отношении второго педагогического условия формирования готовности к саморегуляции будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки важна позиция Ф.К. Нуриманова, Л.Ш. Хамзина о важности таких элементов комплекса

педагогических условий, как обстоятельства (содержание, методы, технологии обучения и т. д.) и среда (образовательная, информационно-образовательная) учебного процесса. Речь идет о необходимости использования таких методов и технологий обучения, которые наиболее полно позволяют формировать у будущих специалистов деятельностный компонент готовности к саморегуляции [5].

Этим требованиям сегодня наиболее полно отвечает контекстное обучение (от лат. Contextus – тесная связь, единение). Особенностью контекстного обучения, как отмечает А. Вербицкий, является то, что при таком учении «усвоение абстрактных знаний, знаковых систем наложено на канву будущей профессиональной деятельности. При этом, учась, субъекты обучения имеют дело не с порциями информации, а с ситуациями, в контекст которых заложены и знания, и условия их применения» [1].

При контекстном обучении знания, умения, навыки подаются не как предмет, на который должна быть направлена активность студента, а как средство решения задач деятельности специалиста. Учебный процесс контекстного типа реализуется с помощью системы новых и традиционных форм и методов обучения. Особенно важное значение для формирования готовности к саморегуляции имеют дискуссионные методы, игровые методы и сенситивный тренинг.

В частности, как отмечает С. Сысоева, проблемно-ориентированная дискуссия (от лат. Discussion – рассмотрение исследования) – это метод, при котором участники осуществляют обмен информацией и идеями, для того чтобы найти правильное решение проблемы и прийти к единому согласованному решению [7]. Значение дискуссионных методов – групповой дискуссии, рассмотрения казусов практики, анализа ситуаций нравственного выбора и т. д. – заключается в том, что студенты учатся четко выражать свои мысли и отстаивать их в ситуациях, когда сталкиваются несколько точек зрения, анализировать свои эмоции и эмоции других людей, понимать противоположное мнение и учитывать его положительные стороны. В единстве содержания знаний, которые приобретает студент, и ценностных ориентаций, внешних воздействий и психологических процессов его личности, мотивации стимулов, которые поступают извне, происходит профессиональное становление будущего специалиста. Использование игровых методов в обучении подтверждает положения, сформулированные Л.С. Выготским о том, что сознание человека – продукт его отношений, его взаимосвязей со средой; обучение формирует человека психологически, не оставляя его развитие неизменным, способствует созданию новых, особых форм сознательной деятельности; общение – это систематизированная форма обучения, в которой происходит развитие человека; обучение должно работать на зону ближайшего развития [3].

Интерактивная некомпетентность преподавателя – неумение организовать командную работу; неумение выстраивать взаимодействия со студентами; неумение управлять межличностными и деловыми конфликтами, возникающими на занятии; слабые навыки руководства дискуссией. Перцептивная некомпетентность преподавателя – слабое знание коммуникативных типов студентов, неумение использовать сенсорные каналы в учебном процессе; низкий уровень эмоциональной культуры и слабая психологическая защищенность в напряженных ситуациях. Иными словами, формируя навыки профессиональной саморегуляции преподавателю необходимо повышать свою компетенцию: с одной стороны, осваивать инновационные технологии, с другой – развивать свой профессиональный и личностный потенциал. В исследовании исходили из того, что на результат проведения деловой игры будет влиять как общепрофессиональная, так и специфическая подготовленность преподавателя.

В общепрофессиональной подготовленности мы выделяли две группы:

- 1) теоретическую готовность;
- 2) практическую готовность.

Теоретическая готовность преподавателя предполагает наличие таких умений:

- 1) аналитических, которые проявляются в общем умении педагогически мыслить, в умении делать теоретический анализ фактов и явлений;
- 2) прогностических, которые тесно связаны с анализом педагогической ситуации и педагогических целей, проявляются в выдвижении и отборе способов их достижения, предвидении результата, возможных отклонений и нежелательных явлений, определении этапов педагогического процесса, распределении времени, планировании совместно со студентами жизнедеятельности;
- 3) проектных результатов, проявляющихся в воплощении педагогического прогнозирования в конкретных планах обучения и воспитания;
- 4) рефлексий, востребованных в осуществлении преподавателем контрольно-оценочной деятельности, направленной на себя [9].

Специфическая игротехническая подготовленность должна, по нашему мнению, включать: знания и умения по всем видам игротехнических технологий; умение разрабатывать и готовить игровую программу; умение ставить учебные, игровые и развивающие цели и добиваться их достижения; знания и умения осуществлять обратную связь и т. д. [4].

Для формирования готовности к саморегуляции будущих специалистов исследователи советуют использовать различные модификации деловой игры, в частности имитационные и операционные игры, исполнение ролей, метод инсценировки и психодрама. Ролевые и деловые игры как метод обучения предусматривают выбор последовательных, оптимальных решений в условиях, имитирующих реальную практическую деятельность. Эти методы обучения позволяют учить студентов соответствующему эмоциональному поведению. Тренинг развития поведенческой компетентности личности относится к группе когнитивно-поведенческих методик, при которых используются специальные упражнения, направленные на последовательное формирование эмоционального интеллекта и отработки навыков общения. На практике тренинг является тщательно спланированным процессом предоставления или пополнения знаний, отработки умений и навыков, изменения или обновления определенных отношений, взглядов и убеждений. С учетом вышеизложенного вторым педагогическим условием формирования профессиональной компетентности будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки можно считать моделирование квазипрофессиональных ситуаций и использование тренингов на основе междисциплинарного подхода для отработки у студентов способности практически действовать, применять индивидуальные техники и опыт успешных действий в ситуациях профессиональной деятельности и социальной практики. При определении третьего педагогического условия формирования профессиональной компетентности будущих специалистов в сфере адаптивной физической культуры в процессе профессиональной подготовки важным является учет того, что в своей профессиональной деятельности специалисты должны решать много проблем, которые нельзя заранее предусмотреть и для решения которых только знаний, полученных в стенах учебного заведения, будет мало.

Речь идет о том, что во многих случаях будущей профессиональной деятельности именно личный опыт, готовность и желание решать будет одним из важнейших показателей профессиональной компетентности будущего специалиста в сфере адаптивной физической культуры. Многообразие ситуаций, с которыми имеет дело специалист, высокая

напряженность его деятельности предполагает, что именно личный опыт является одним из важнейших условий успешного решения профессиональных проблем.

С учетом этого следующим педагогическим условием формирования эмоциональной компетентности будущих психологов мы определяем активное использование потенциала внеаудиторной работы, которую ученые рассматривают как учебную деятельность студентов, которая реализуется в процессе дополнительных занятий, каковыми являются, прежде всего, самостоятельное написание научных исследований под руководством преподавателя, самообразование, саморазвитие, обретение личного практического опыта. В этом контексте среди методов обучения, адекватных задачам компетентностного и деятельностного подходов, следует, прежде всего, назвать исследовательские методы обучения, предполагающие самостоятельную активную деятельность субъектов обучения, умение самостоятельно обрабатывать дополнительные источники [6].

Среди современных методов активного обучения будущих специалистов в сфере адаптивной физической подготовки ученые выделяют интеллектуальные, деловые, психолого-экономические тренинги, коучинг-тренинги, деловые игры для приобретения умений и качеств, мозговой штурм, игры на моделирование нестандартных, критических и конфликтных ситуаций, сплочение коллектива и тому подобное. Все эти методы активного обучения применяются для студентов в процессе формирования профессиональных.

Будущий специалист, в процессе адаптации к профессиональной деятельности, может столкнуться со многими проблемами, связанными с усвоением норм корпоративной культуры, с проблемами и вопросами, которые могут возникать на рабочем месте. В такой ситуации новый работник нуждается в помощи, которую он собственно получает от наставника. Наставник выступает в качестве своеобразного буфера и руководителя, рассказывая, что и как следует делать на новом рабочем месте, знакомит с элементами корпоративной культуры, делая тем самым более легкой адаптацию к новым условиям для подопечного. В процессе интеграции работника, наставник может проявить свой потенциал в том, что он может быть человеком, который может вести других, двигаться дальше и быть в то же время хорошим во всем [8].

Таким образом, использование возможностей внеаудиторной работы позволяет создавать дополнительные условия для формирования гуманистических ценностей будущих специалистов, стремление к творческому поиску, овладение средствами самоактуализации, самовоспитания, самообразования, для реализации внутреннего личностного потенциала. Результаты исследования позволяют выделить наиболее принципиальные положения:

– необходимость формирования у студентов способности к саморегуляции поведения в профессиональной сфере определяет комплексный характер данного процесса, имея ввиду воспитание в структуре личности мотивационно-ориентационного и ценностного компонентов, способностей к операционной деятельности и волевому усилию, создание условий для подготовки выпускника, способного к проявлению высоких образцов гуманизма, эмпатии, человечности, что не снимает с повестки дня и задачу формирования высококвалифицированного специалиста готового к решению профессиональных задач, способного конкурировать на рынке труда;

– профессиональные и личностные характеристики выпускника находятся в органической взаимосвязи с кадровыми потребностями профессиональной среды, в том числе и сферы адаптивной физической культуры, которая может быть определена как органическая часть общей культуры общества, которая формирует в общественном сознании широкий спектр материальных и духовных ценностей, которые трансформируются в практическую

деятельность по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры;

– важнейшим элементом личности, способной к регулированию профессионального поведения, является мотивационно-смысловая саморегуляция, в основе которой лежит сформированная в структуре личности система ценностей, можно определить как процесс сознательного выбора жизненной позиции в отношении перспектив личностного роста и возможностей самореализации при наличии альтернативных сценариев жизненного пути, на основе развитой системы мотивов, жизненных принципов и смыслов, определяющих данный выбор. Данный выбор происходит в процессе духовного развития личности с учетом взаимодействия потребностей, ценностных ориентаций, интересов на основе преодоления ситуативной амбивалентности, «поиска» смыслов с большой императивной силой;

– среди детерминант саморегуляционного процесса можно выделить личностные смыслы, индивидуальные особенности субъекта и психологическую готовность к деятельности, а основу формирования способности к саморегуляции профессионального поведения в педагогическом процесс составляют блоки, которые обеспечивают условия развития саморегуляции: мотивационно-целевой блок, программирование, поведенческий блок и оценочно-регулятивный.

Литература

1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: Высшая школа, 1991. 207 с.
2. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. М.: МГУ, 1990. 288 с.
3. Выготский Л.С. Избранные психологические произведения. В 2-х т. М.: Педагогика, 1983. Т. 2. 504 с.
4. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования игры и дискуссии. Рига: Эксперимент, 2007. 327 с.
5. Нуриманова Ф.К., Хамзина Л.Ш. Саморегуляция личности в профессиональной деятельности // Вестник науки и образования. 2020. № 2. С. 81-84.
6. Смолкин А.М. Методы активного обучения. М.: Высшая школа, 2004. 176 с.
7. Сысоева С.А. Интерактивные технологии обучения взрослых. М.: ЭКМО, 2011. 320 с.
8. Прихода И.В. Актуальные проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной физической культуре в системе высшего образования: вопросы и задачи, ответы и решения // Образование Луганщины: теория и практика. 2018. № 6. С. 19-25.
9. Чупрасова В.И. Деловая игра как средство формирования психологического климата в студенческой группе: Дис. ... канд. пед. наук. Л., 2001. 224 с.

© Яковлева Е.В., 2021